

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

УДК 347.1;349.2

ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И ОСПАРИВАНИЯ

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Дальневосточного юридического института МВД России доктор юридических наук, доцент

E-mail: vabold@mail.ru

С учетом необходимости создания унифицированного межотраслевого подхода к системе способов защиты субъективных прав и с принятием во внимание того, что положения подзаконных нормативных правовых актов могут быть признаны недействующими по правилам процессуального законодательства, делается вывод о необходимости закрепления в кодифицированном гражданском законе способа защиты – *признание внутреннего нормативного документа недействующим*, в кодифицированном трудовом законе – *признание локального нормативного акта недействующим*.

Ключевые слова: локальный нормативный акт; внутренний документ; коллективный договор; признание недействительным; признание недействующим; компетенция.

INTERNAL NORMATIVE DOCUMENTS OF THE LEGAL ENTITY: PROBLEMS OF ACCEPTANCE AND IMPUGNMENT

Vladimir Anatolevich Boldyrev, chair professor of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia Doctor of Law, associate professor

Taking into account necessity of creation of unified inter-sectoral approach to the system methods of protection of subjective rights, and when taking into account that provisions of other enactments can be deemed inoperative by the rules of procedural law, made conclusion about the necessity to include in Civil Code norm about protection method – *recognition of an internal regulation non-performing*, codified in the labour law – *the recognition of the local normative act non-performing*.

Keywords: local normative act; internal document; collective agreement; invalidation; impairment of non-performing; competence.

Действующее законодательство оперирует двумя терминами для обозначения правовых актов внедоговорной природы, содержащих нормы локального характера, то есть распространяющиеся на персонал и (или) органы управления одного юридического лица. Такими терминами являются «внутренние документы» и «локальные нормативные акты». Первый характерен преимущественно для законов, определяющих статус юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, второй – для трудового законодательства.

Исследователями корпоративных отношений уделяется серьезное внимание локальному нормотворчеству. Например, Г.В. Адамян в контексте рассуждений о формах корпоративного права определяет, что «...локальный нормативный правовой акт может рассматриваться как юридический документ, который содержит нормы права, прини-

маются соответствующими органами той или иной структуры для регулирования внутриорганизационных вопросов и относится к определенному кругу лиц. Дефиниция «локальный акт» является родовой. Локальные акты могут быть коллективными или индивидуальными» [1, с. 40]. Т.В. Маленко также замечает: «не во всех случаях внутренние документы носят нормативный характер» [5, с. 57].

*В правоприменительной практике наиболее остро стоит вопрос о порядке принятия и возможности оспаривания локальных **нормативных**, а не индивидуальных актов. Причина этого кроется в необходимости соблюдать введенные ими правила в течение долгого времени и для относительно широкого круга лиц.*

Специалисты в области административного права нередко подчеркивают, что локальное нормотворчество может иметь своим результатом источники административного права [17, с. 312].

Поскольку сам порядок принятия локальных норм определяется правилами различной отраслевой принадлежности, можно прийти к заключению, что в законодательстве желательно использование унифицированной терминологии, кроме того, требуется разработка и неуклонное соблюдение единой концепции регулирования соответствующих отношений. Однако на сегодняшний день о комплексном, учитывающем действие множества факторов подходе законодателя говорить не приходится.

Анализ практики экономического правосудия позволяет сделать вывод, что локальные нормативные акты являются той разновидностью внутренних документов, которая влияет на трудовые права и обязанности работника. Имеется в виду не столько определение круга функциональных обязанностей, сколько воздействие на общественные отношения, урегулированные (при повышении гарантий) или недостаточно урегулированные законом.

Проблема практического плана кроется в том, что *локальные нормативные акты* сегодня, как правило, утверждаются руководителем (если иное не установлено уставом юридического лица), а *иные внутренние документы* – как правило, коллегиальными органами.

Непростой вопрос о том, какой или какие органы юридического лица компетентны утверждать локальные нормативные акты, обычно ускользает от авторов, рассматривающих процедурные вопросы их разработки и принятия, а из предлагаемых специалистами примерных форм документов [29] или форм утверждающих записей («грифов») [30] будто ответ очевиден – это руководитель юридического лица. В действительности такой подход лукав, он представляет собой обход острейшей проблемы.

Согласно п. 5 ст. 52 ГК РФ, учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица.

Внутренние документы нацелены на регулирование прежде всего отношений корпоративного плана, в связи с этим они предоставляются (при наличии) нотариусу лицом, обратившимся для удостоверения факта принятия решения органа управления юридического лица [19].

Степень подробности регулирования отношений, связанных с принятием внутренних документов, разнится в зависимости от организационно-правовых форм юридических лиц, а иногда и от видов их деятельности.

Когда законодатель связывает вопрос о внутренних документах с определенными видами экономической деятельности, ему остается диктовать обязательность существования конкретных актов, например, для *депозитария* – условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария [20]; для *организатора торговли* – документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего

контроля [9]; для *клиринговой организации* – документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего аудита [10].

Отдельный список внутренних документов, куда входит, например, положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов, предусмотрен для *саморегулируемых организаций* [18]. Однако саморегулируемая организация – это и не вид экономической деятельности и не организационно-правовая форма юридического лица (некоммерческой организации).

Определяя статус юридических лиц конкретных организационно-правовых форм, законодатель редко касается видов или точных названий внутренних документов. Оно и понятно: здесь цель упоминания о них – фиксация органов, компетентных принимать такие акты.

Для обществ с ограниченной ответственностью принятие внутренних документов относится к компетенции общего собрания участников, однако на основании устава соотвествующим полномочием может быть наделен совет директоров (ст. 32, 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [8]).

В акционерном обществе вопросы компетенции, связанной с утверждением внутренних документов, решаются сложнее. Так, в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» [7] (далее – Закон об АО) к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится «утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ... законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества». Например, коллегиальный исполнительный орган акционерного общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества (положение, регламент или иной документ), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений (ст. 70 Закона об АО). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров (с. 85 Закона об АО). Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров (ст. 49 Закона об АО).

Понятно, что при наличии установленной законом процедуры принятия внутренних документов будут и нарушения соответствующих норм. Есть правила – есть попытки их обхода.

В практике судов общей юрисдикции наблюдается настороженное отношение к требованиям о признании недействительными (недействующими) «локальных нормативных актов» полностью или в части (термин «внутренние документы» редко встречается в формулировках соответствующих исковых заявлений).

Так, суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции о признании недействующими ряда пунктов должностной инструкции охотоведа общественной организации [3]. Судебный акт был мотивирован отсутствием противоречий между локальным нормативным актом и нормами законодательства. Примечательно, что в нем отсутствует вывод о принципиальной неприменимости соответствующего способа защиты. Подобная картина наблюдается во многих случаях отказа судами общей юрисдикции в удовлетворении требований, вытекающих из незаконности положений локальных нормативных актов.

Интересной, хотя и далеко не бесспорной, является позиция Пермского краевого суда об отнесении споров о признании локальных нормативных актов недействительными к числу коллективных трудовых, то есть споров, не подведомственных судам

общей юрисдикции и подлежащих рассмотрению примирительной комиссией, посредником или трудовым арбитражем [2]. Возможно, в основу такого подхода легла высказанная за несколько месяцев до этого правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, касавшаяся, впрочем, иного вида локальных норм – отраженных в коллективном договоре [15].

Хотя в законе не закреплен такой способ защиты, как признание недействительным внутреннего документа полностью или в части, по-видимому, это не может рассматриваться как обстоятельство, категорически исключающее вынесение соответствующего решения. В нормативных правовых актах нет способа защиты «признание права отсутствующим», однако его применение соответствует акту официального толкования [11]; судебной практике известны и другие случаи применения способов защиты, прямо не закрепленных законом, в частности, признание договора незаключенным [12; 13].

Недавно Пленумом Верховного Суда Российской Федерации даны разъяснения: «Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом» [16]. Можно ли с учетом их содержания заключить, что вектор правоприменения изменится настолько, что способы защиты, прямо не зафиксированные федеральными законами, применяться не будут? Думается, на данный вопрос следует дать отрицательный ответ. Во-первых, как видится, в документе совершенно сознательно не использована формулировка «только законом». Во-вторых, не отменены ранее действовавшие постановления, допускаящие применение таких способов судами.

Однако наблюдаемый на практике отрицательный подход судов общей юрисдикции можно оправдать не только с позиции формальной (отсутствие способа защиты в законе), но и с позиции сущностной. Если, рассматривая материально-правовые требования истца, суд выявит противоречие между установлениями нормы закона и локальной нормы, он должен применить положение законодательного акта. Тем самым снимается необходимость давать оценку в резолютивной части решения локальной норме или всему акту, ее содержащему.

Тем не менее, более правильной, соответствующей духу закона и справедливой, нам кажется позиция, отраженная в решении Тигильского районного суда Камчатского края, которым удовлетворены требования прокурора, предъявленные в защиту неопределенного круга лиц о признании незаконным и не подлежащим применению положения Правил внутреннего трудового распорядка акционерного общества, которым установлена противоречащая нормам ТК РФ периодичность выплаты заработной платы. Мотивируя решение о признании *недействующим (!)* положения названного локального акта, суд указал: *«По общему правилу, если в правовом государстве существует иерархия источников права, то должен существовать и судебно-юрисдикционный механизм проверки соответствия источников права, имеющих меньшую юридическую силу, источникам права, имеющим большую юридическую силу»* [27].

Можно сделать два заключения: во-первых, практика рассмотрения требований, связанных с незаконностью положений «внутренних документов» и «локальных нормативных актов», должна быть унифицирована; во-вторых, необходимо принятие правовых норм о способах защиты, применимых в соответствующих случаях.

Далее перейдем к специфике тех внутренних документов, которые прямо касаются интересов работников.

«Локальное нормотворчество имеет характерную особенность: по своему содержанию распространяется лишь на определенные участки общественных отношений, – отмечает Т.В. Маленко, – обладая конкретизирующим свойством, оно не только компенсирует несовершенство законодательства, но и детализирует его» [5, с. 54]. Следует добавить, что дополнительным качеством норм локального характера, определяющих

статус типично слабой стороны – работника, является возможность расходиться по содержанию с подлежащим применению нормативным правовым актом.

Если локальная норма, во-первых, касается прав, обязанностей работника, а во-вторых, улучшает его положение по сравнению с тем, как оно определено законом, то подлежит применению соответствующее, принятое в децентрализованном порядке правило. Следовательно, можно говорить об особом месте в системе внутренних документов тех, которые касаются трудовправового статуса гражданина, то есть, по терминологии законодателя, «локальных нормативных актов». Вероятно, с этой позиции их терминологическое обособление все же имеет определенный резон.

Можно констатировать понимание высокой роли регулирования отношений с участием работников и работодателей локальными нормативными актами. Свидетельством этому являются интереснейшие решения, в том числе о понуждении к совершению действий неимущественного характера – принятию локальных актов, определяющих порядок индексации заработной платы [26] или порядок обработки персональных данных работников [25].

Судами выносятся и судебные акты о понуждении работодателя к ознакомлению работника с локальными актами, например, с положением по урегулированию конфликта интересов [28]. Иногда с подобными требованиями обращаются участники корпорации. Так, в споре о предоставлении акционеру документов юридическое лицо было обязано предоставить штатное расписание по мотиву того, что это внутренний документ общества [22].

Теперь о практике арбитражных судов.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации подходил к перераспределению трудовправовой компетенции органов работодателя, как к явлению допустимому. В одном из своих определений он указал на противоправный характер действий руководителя организации, заключившего от имени юридического лица (работодателя) коллективный договор, утвердившего новое штатное расписание, принявшего решение об индексации заработной платы с выходом за пределы полномочий, очерченные уставом и положением о совете директоров [14].

Имеются выводы о недействительности таких внутренних документов, как положение об оплате труда и положение о премировании, сопровождаемые указанием на данное обстоятельство в результирующей части постановления арбитражного суда [21; 23; 24].

Таким образом, можно сделать вывод, что постепенно формируется практика признания арбитражными судами внутренних документов, в том числе и влияющих на права работников, недействительными.

Т.В. Мельникова отмечает: «...Внутренние документы юридического лица имеют отличную от учредительных документов и решений собраний природу, в связи с чем следует дополнить ст. 12 ГК РФ таким способом защиты, как признание недействительным внутреннего документа юридического лица» [6]. Логика в таком предложении есть.

Несмотря на то, что законодательство предусматривает возможность признания недействительными решений собраний и решений отдельных органов юридических лиц, на практике возникает необходимость в оспаривании не только акта утверждения соответствующего внутреннего документа в целом, но отдельных положений этого документа как противоречащих законодательству.

Как ранее мы упоминали, в решении суда общей юрисдикции сделан вывод о том, что локальный нормативный акт, противоречащий закону, должен быть признан *недействующим*. В этом есть логика.

Относительно ненормативных внутренних документов способ защиты изобретать не следует. Круг индивидуальных решений очень широк, и допускать их оспаривание – значит создавать лишние поводы для обращения в суд.

*Учитывая необходимость создания унифицированного межотраслевого подхода к системе способов защиты субъективных прав и принимая во внимание, что положения подзаконных нормативных правовых актов могут быть признаны недействующими в соответствии с процессуальным законодательством [4], думается, что возможность оспаривания локальных норм следует допустить с прямым закреплением в кодифицированном гражданском законе способа защиты – **признание внутреннего нормативного документа недействующим**, в кодифицированном трудовом законе – **признание локального нормативного акта недействующим**.*

Фактически речь идет об одном и том же способе защиты. Разница в наименованиях происходит исключительно из отраслевой традиции.

На требования, связанные с применением данного способа защиты, не должны распространяться сроки исковой давности. В противном случае мы будем иметь длящиеся нарушения прав.

Ограничиваться дополнением закона нормами, определяющими содержание охранительных отношений, не следует. Необходимо принятие регулятивных норм. Интересно, что уже сегодня принятие правил внутреннего трудового распорядка работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, для товариществ собственников недвижимости (жилья), равно как и внутренних документов, в силу прямого указания закона, осуществляется высшим органом управления – собранием членов товарищества (ст. 145 ЖК РФ). Похожий порядок должен быть введен и для иных организационно-правовых форм юридических лиц.

Принятие любых внутренних документов нормативного характера, в том числе определяющих трудовые права и обязанности работников (локальные нормативные акты), диспозитивными нормами законодательных актов об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц и трудовым законодательством должно относиться к компетенции высшего органа управления. Слишком серьезны последствия их принятия. По своим негативным экономическим последствиям они могут быть гораздо тяжелее, чем совершаемые обществом невыгодные крупные сделки.

Литература

1. Адамян Г.В. К вопросу о понятии, признаках и классификации одной из форм корпоративного права // Право и современные государства. 2015. № 1.
2. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 29 августа 2012 г. по делу № 33-7463/2012. Доступ из СПС «Гарант».
3. Кассационное определение Вологодского областного суда от 8 февраля 2012 г. № 33-457/2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
5. Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового мониторинга // Журнал российского права. 2010. № 1 (157). С. 54-62.
6. Мельникова Т.В. К вопросу о правовой природе внутренних документов юридического лица // Юрист. 2014. № 16.
7. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
8. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
9. Об организованных торгах: федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.
10. О клиринге и клиринговой деятельности: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. № 7. Ст. 904.
11. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7.

12. Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2014 г. № 4-КГ14-18. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г. № 305-ЭС15-7825 по делу № А40-117443/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
14. Определение Высшего арбитражного суда РФ от 15 апреля 2013 г. № ВАС-3954/13 по делу № А32 50074/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 мая 2010 г. № 1-В10-1. Доступ из СПС «Гарант».
16. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
17. Ордина О.Н. К вопросу о разграничении локальных нормативных административно-правовых актов и локальных нормативных корпоративно-правовых актов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. 312-315.
18. О саморегулируемых организациях: федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
19. Основы законодательства РФ о нотариате: утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
20. О центральном депозитарии: федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7356.
21. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2012 г. по делу № А56-72647/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
22. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 февраля 2011 г. по делу № А56-14121/2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
23. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 января 2013 г. по делу № А56-72647/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
24. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 апреля 2013 г. по делу № А56-32273/2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
25. Решение Ловозерского районного суда Мурманской области. URL: <https://rospravosudie.com/court-lovozerskij-rajonnyj-sud-murmanskaya-oblast-s/act-106868820/> (дата обращения: 05.10.15).
26. Решение Печенгского районного суда Мурманской области от 7 августа 2012 г. по делу № 2-686/2012. URL: <https://rospravosudie.com/court-pechenskij-rajonnyj-sud-murmanskaya-oblast-s/act-106776459/?export=pdf> (дата обращения: 05.10.2015).
27. Решение Тигильского районного суда Камчатского края от 15 октября 2010 г. № 2-94-2010. Доступ из СПС «Гарант».
28. Решение Центрального районного суда г. Волгограда от 29 мая 2012 г. по делу № 2-3147/12. URL: <https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-volgograd-volgogradskaya-oblast-s/act-105140279/?export=pdf> (дата обращения: 05.10.2015).
29. Титова Ю. Утверждаем локальный нормативный акт // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2015. № 2. С. 26-34.
30. Шадрин Т.В. Нюансы разработки и утверждения локальных нормативных актов // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. № 12. С.72-78.